

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 15

Экономика Донбасса: векторы развития

**Донецк
2019**

УДК 082.1:332.1:330.3
ББК Ч25я54 + У046.1
Г 72

Г 72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.15 : Экономика Донбасса : векторы развития / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 193 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований. Описаны подходы к оптимальному распределению ресурсов, направленные на реализацию инвестиционных проектов и программ угледобывающих предприятий. Обоснована целесообразность применения логистического контроллинга экспортно-импортной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Представлена стратегия продвижения бренда с использованием цифрового маркетинга и многие маркетинг-логистические идеи.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1:332.1:330.3
ББК Ч25я54 + У046.1

Сборник научных работ серии «Экономика» включен в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л. П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Гончаров В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Губерная Г. К. – доктор экономических наук, профессор

Подгорный В. В. – доктор экономических наук, доцент

Припотень В. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Ярембаш А. И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т. А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Стехин А.П., Булычев Е.А.

Распределение ресурсов углеобогачительного
предприятия медианным методом5

Барышникова Л.П., Бороздин А.К.

Инновационно-маркетинговый подход к разработке
стратегии развития моноотраслевого города..... 15

Кочура И.В., Мартыненко В.А.

Развитие экономического потенциала угледобывающих
предприятий Донбасса на основе технологии
подземной газификации угля.....29

Каменева Н.В.

Роль института таможенной экспертизы
в осуществлении таможенного контроля48

Иванова Т.Л., Хараман А.В.

Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия.....58

Германчук А.Н.

Комплексное маркетинговое взаимодействие в рыночно-
ориентированной деятельности предприятий75

Попова Т.А.

Экологическая ориентация управления логистическими
системами агропромышленного комплекса.....84

Лунина В.Ю.

Применение маркетингового подхода к обеспечению
потребительского качества агропродукции93

Баркалова О.Н.

Использование информационных технологий в АПК..... 101

Малиненко В.Е.

Продовольственный комплекс ДНР – современные вызовы..... 106

Коцалап С.А.

Использование инновационного маркетинга в производстве 113

Антонов В.Н.

Совершенствование подходов к формированию стратегии взаимодействия властных и агропредпринимательских структур 123

Меркулова А.В.

Управление качеством продукции как фактор повышения конкурентоспособности предприятия 135

Савченкова О.О.

Логистический аутсорсинг в Донецкой Народной Республике ... 142

Близкая Н.В.

Современные проблемы торговли продовольственными товарами и эффективные пути их решения в ДНР 148

Ягнюк И.М.

Логистический контроллинг экспортно-импортной деятельности предприятий агропромышленного комплекса 155

Барышникова Е.И.

Мировые закономерности и тенденции развития образовательного пространства ДНР 161

Кондаурова И.А., Русина В.А.

Социально-трудовые отношения как фактор общественного производства 169

Ярембаш А.И., Бодряга В.В.

Методы и способы проектно-ориентированного управления в муниципальных образовательных учреждениях 177

Смирнова Е.П.

Организация питания в учреждениях образования ДНР в условиях неопределённости: анализ практики и законодательства 183

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Попова Т. А.,

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье раскрыты влияние логистики на окружающую среду, экологические проблемы безопасности, стратегия циркулирования как средство эффективной переработки отходов, реверсная логистика и её задачи, логистическая система управления отходами.

Ключевые слова: логистика, логистическая система, реверсивная логистика, вторичное использование отходов, экологическая безопасность.

The logistics impact on environment, environmental security issues, circular strategy for efficient processing, reverse logistics and its objectives, logistics system of waste management are revealed in this article.

Keywords: logistics, logistics system, reverse logistics, waste recycling, environmental safety.

Актуальность проблемы. Экологические проблемы на сегодняшний день являются актуальными для всех отраслей хозяйства, не является исключением и агропромышленный комплекс. Безопасность производственных процессов, переработка и управление отходами, безопасность функционирования логистических систем в агропромышленном комплексе – вопросы, требующие дополнительного внимания и разработки определённой стратегии, позволяющей решить или снизить экологическую и экономическую нагрузку на предприятия. Решение данных проблем также позволит улучшить общее состояние экономики Республики, включая экологическую и социальные составляющие.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы влияния логистики на окружающую среду в настоящее время становятся особенно актуальными, поэтому им уделяется особое внимание в исследованиях как зарубежных, так и отечественных учёных. Так, например, в своих работах Смирнова И.Г. и Косарева Т.В. рассматривают экологическую безопасность в процессе транспортировки [2]; Пахомова Н.С. и Луканин Н.В.

изучают экологические предпочтения производителей и круговорот процессов производства, потребления и рециклирования продукции [1, 4].

Выделение нерешённой проблемы. Проблемы экологической безопасности логистических систем и процессов в агропромышленном комплексе Республики стоят остро и требуют постоянного контроля, а также применения современных методов и технологий. Именно поэтому тема исследования является актуальной, а исследования в данном направлении – необходимыми.

Цель статьи – определение основных проблем и выделение стратегии экологической ориентации управления логистическими системами агропромышленного комплекса.

Изложение основного материала исследования. Традиционно логистика рассматривается как практическая деятельность, охватывающая процессы планирования, организации, управления, контроля и регулирования движением материальных и информационно-финансовых потоков в пространстве и времени от их первичного источника до конечного потребителя. В современном понимании, особенно с точки зрения охраны окружающей среды (ООС), логистика касается всего жизненного цикла продукта, включая возможное рециклирование, необходимость утилизации продукции различными способами, выбор наиболее экологичных транспортных средств и т.д. Известно, что логистические процессы влияют на окружающую природную среду (ОПС) и тем самым становятся объектом экологического менеджмента. Так, на предприятиях в странах ЕС логистические затраты составляют до 10% от общих расходов и более 10% от общих энергозатрат, что определяет большую нагрузку на ОПС. Значение логистики, которая обеспечивает рационализацию транспортных потоков, определяется и тем, что 25% всех выбросов оксида азота является результатом деятельности автомобильного транспорта. Он также связан с шумом, пробками на дорогах, гибелью и травмами людей и всей экосистемы. Транспортировка опасных веществ (химических отходов, отходов атомных производств) угрожает здоровью и жизни людей. Строительство дорог «убивает» жизненное пространство природы и расселения людей. Логистика также связана и с такой набирающей свои масштабы в мировом значении

Проблемой, как производство и утилизация упаковочных материалов. Всё это неразрывно связано и с деятельностью агропромышленного комплекса.

Логистика затрагивает не только экологические проблемы предприятия (выбор стратегий, минимизирующих издержки или время выполнения производственно-технологических операций), но и вопросы, связанные с учётом экологических потребностей общества, потребителей, предприятий. Среди таких решений главными являются:

- 1) выбор видов транспорта;
- 2) обоснование структуры логистических единиц и их форм;
- 3) кооперация фирм при реализации логистических проектов;
- 4) рациональная конфигурация логистических единиц.

Использование различных транспортных средств в агропромышленном комплексе тянет за собой проблему их экологической безопасности. В частности, транспортные средства существенно различаются по параметру, характеризующему выбросы эквивалента оксида углерода. Так, для грузового транспорта этот показатель составляет 5,11 ед./тыс. км; железнодорожного – 0,4; речного – 0,8. Необходимость быстрой реакции на потребности покупателей не позволяет совсем отказаться от грузового транспорта, однако возможности эффективной комбинации разновидностей транспорта далеко не исчерпаны. Особенно важно учесть комбинацию транспортных средств тогда, когда к логистическим процессам подключаются специализированные фирмы со своими ноу-хау по различным транспортным операциям. Не исключается и возможность передачи функций внутрипроизводственной транспортировки и складирования специализированным фирмам, которые осуществляют такие процессы более рационально и экологично. Подобное кооперирование требует лучшей организации, совместного планирования логистических процессов и готовности к сотрудничеству. В таких случаях происходит согласование экономических и экологических целей, уменьшаются финансовые затраты и нагрузка на НПС [1, с. 278].

Создание подобных систем поставки напрямую связано с вопросом современной структуры логистических единиц, включая уровень централизации и концентрации соответствующих звеньев. Влияние всех этих новых процессов на экологическое состояние должно быть объектом усиленного внимания. В западных странах

оправдывает себя создание логистических центров (ЛЦ) или парков (ЛП), где в одном месте расположены несколько логистических фирм, дополняющих друг друга своими услугами, таким образом, предоставляя возможность клиенту выбрать самую экологичную транспортную комбинацию. Также неплохо зарекомендовали себя концепции «городской логистики», которые позволяют координировать доставку товара к центру города, что уменьшает транспортную нагрузку в пределах города. Современные формы логистики, базирующиеся на таких известных принципах, как «точно в срок», «менеджмент цепей поставок», «эффективная реакция на спрос потребителя» и т.п., имеют с позиции ООС неоднозначные последствия. Так, с одной стороны, все они приводят к росту экологической нагрузки из-за частой доставки продукции клиентам небольшими партиями; с другой стороны, возможность обеспечения этих систем современными средствами коммуникации позволяет настроить их настолько точно, что фактически исключаются случаи лишних транспортных операций. Следовательно, можно утверждать, что эти новые формы логистики как растущая концентрация и централизация крупных логистических систем, несмотря на некоторые тенденции к монополизации, в целом имеют положительные экологические последствия [2, с. 115].

Кооперация фирм при реализации логистических проектов (процессов) в глобальном смысле предусматривает необходимые и достаточные условия кооперирования. Первые проявляются в появлении отработанных промышленных и сервисных технологий, позволяющих организовать производство в произвольной точке земного шара, в резком росте мобильности капитала и человеческих ресурсов (что вызывает, как следствие, рост экологической нагрузки от растущих объёмов транспортировки).

Вторые – характеризуются драгоценными инвестициями в новые технологии, которые позволяют эффективно и «точно в срок» производить «глобальные» товары, удовлетворяющие потребности населения различных регионов мира, а также жёсткую конкурентную борьбу между различными сетями компаний, сформированных вокруг соответствующих цепей поставок.

Следовательно, компаниям не остаётся ничего другого, как объединяться со своими партнёрами и совместно организовывать инвестиционные, производственные, логистические процессы вдоль соответствующей цепи поставок. В результате в конкурентную борьбу включается не отдельная фирма, а группа производителей, поставщиков и разнообразных сервисных

компаний (банки, логистические компании), как это происходит, к примеру, в машиностроительной отрасли.

Главной целью этих групп становится своевременное обслуживание клиента высококачественной продукцией. Это объясняет необходимость соблюдения экологических стандартов и стандартов безопасности, включая стандарты корпоративного экологического менеджмента (КЭМ). Таким образом, формируются не только экономические, но и экологические стимулы кооперирования.

Одной из таких форм является экологический аудит поставщика (заказчик проверяет выполнение поставщиком экологических требований, а также экологичность продукции, которая будет поставляться), что обеспечивает формирование системы снабжения, которая ориентирована на охрану окружающей среды. Кооперирование в сфере логистики и экологического менеджмента в наиболее концентрированном виде представлено в концепции «нулевых отходов», которая реализуется в экологических парках. В эко-парках разные фирмы кооперируются не только на основании использования общих ресурсов (это могут быть материалы, сырьё, вода, инфраструктура, информация, природные системы), но и переработки отходов партнёров, в результате чего формируется циклическая структура совместного производства. Это является особенно актуальным для агропромышленного комплекса.

Рациональная конфигурация логистических единиц касается вопросов определения размера упаковок, контейнеров, их размещения на транспортных средствах и тому подобное. Стремление наиболее полно использовать все транспортные ресурсы является целесообразным и в экономическом, и в экологическом смысле. Поэтому данные проблемы являются одними из самых важных, где явно выделились экологические требования.

Необходимость использования экологически пригодных материалов для упаковки приводит к осознанию тесной взаимосвязи между материальным снабжением и охраной окружающей среды. Производственные поставки сырья и материалов из-за давления высоких затрат и жёсткой международной конкуренции в настоящее время находятся в центре внимания. Растущее давление рынка требует от поставщиков быстрых и точных поставок, производства небольших партий товаров, а с этим связана нерентабельность транспортного

обслуживания. Поэтому производственная природоохранная политика заказчика не должна оставлять без внимания экологическую направленность производства и заготовок продукта поставщиком.

Одной из базисных стратегий «зелёных» (то есть экологически сознательных) фирм является стратегия циркулирования, которая предусматривает минимизацию отходов и сокращение нагрузки на природу посредством формирования между предприятиями своеобразных индустриально-снабженческих цепочек, в которых происходит кругооборот потоков сырья и отходов, организованный в соответствии с ассимилирующим потенциалом природы [3, с. 234].

Рассмотрим производственную систему, которая перерабатывает первичный ресурс (X) при помощи определённой функции (F) в конечный продукт (Y): $F(X) = Y$.

Классическая теория определяет, при каких условиях достигается максимальная прибыль, то есть $P \cdot Y - Q \cdot X \rightarrow \max$, где P – рыночная цена конечного продукта; Q – рыночная цена первичного ресурса. Чтобы включить экологические аспекты в данную производственную систему, необходимо ввести оценку производственных отношений в трёх плоскостях.

По *первой плоскости* расходы и конечная продукция оцениваются с точки зрения их соответствия экологическим предпочтениям (требованиям) производителя. Такие предпочтения могут быть заданы схемой из трёх классов в зависимости от желаний объектов [4, с. 278]:

- 1) желаемые (газ, тепло);
- 2) нежелательные (мусор, пепел);
- 3) нейтральные (воздух, шум).

Вторая плоскость (слабый экономический принцип) отражает принцип экономичности, когда экономические и экологические предпочтения доводятся до экстремальных значений (при этом преимущество может предоставляться максимальному производству желаемых и максимальному использованию нежелательных объектов или минимальному производству желаемых и минимальному использованию нежелательных объектов).

В *третьей плоскости* (сильный экономический принцип) конечный выпуск и затраты оцениваются с помощью цены, а разница между выпуском и затратами (то есть прибыль)

минимизируется. Такое трёхаспектное включение экологических предпочтений (требований) в производственную систему на примере технологии с термической переработкой отходов приводится в табл. 1.

Таблица 1

Классификация экологических предпочтений
(на примере технологии с термической переработкой отходов)

Классификация предпочтений (объект)	Обозначение (оценка) объекта	Ресурс (расходы)	Конечный выпуск
Желаемый	Положительный	Фактор: газ	Продукт: тепло
Нежелательный	Отрицательный	Фактор редукции: мусор	Побочный продукт: зола
Нейтральный	Нейтральный	Дополнительный фактор: атмосферный воздух	Дополнительный продукт: шум

В результате интеграции экологических предпочтений получаем общую основу определения доходов и расходов, которая подходит как для обычных процессов производства, так и для редуцированных технологий.

В практическом плане на каждом предприятии всегда есть задача планирования и управления производством, в том числе процессами переработки отходов (рециклирование), когда могут повторно использоваться рециклированные или дополнительно обработанные продукция и материалы.

Логистические операции, связанные со сбором и повторным использованием продукции, отслужившей свой срок, получили название реверсной (обратной) логистики. Её основные задачи сводятся к следующим двум:

- 1) расчёт экономических размеров партии для их повторной обработки и для основных процессов производства продукции;
- 2) соотношение между материалами и деталями, которые повторно используются, и новоприобретёнными.

Технологии рекуперации или вторичного использования продуктов, компонентов, деталей, отходов включают [6, с. 126]:

- а) непосредственное вторичное использование без применения демонтажных технологий;

б) возврат в производственный процесс использования продукции или деталей;

в) демонтаж, обработка и повторное использование в производственном процессе.

Если же результаты этих технологий рекуперации не могут быть включены в другие процессы, то образуются отходы. Они могут возникнуть в ходе производства, потребления или рекуперации.

Под «отходами» подразумеваются объекты, от которых, во имя общего блага, хочет или должен избавиться их владелец. Следовательно, отходы уже не являются товаром. К этой категории могут относиться и неподвижные объекты (например, сооружения, здания, строительные и производственные площадки). Они тоже рассматриваются как отходы, одну часть которых можно утилизировать, а другую (через рециклирование) вернуть в хозяйственный обиход.

Современное общество требует, чтобы собственники отходов отдавали предпочтение их переработке (рециклированию), а не утилизации (например, путём простого захоронения токсичных отходов), именно на это направлено экологическое законодательство развитых стран.

В свою очередь, широкомасштабная переработка отходов возможна, когда существует соответствующая инфраструктура или интегрированная схема переработки отходов.

Рис. 1. Круговорот процессов производства, потребления и рециклирование продукции

Такие схемы являются комбинацией следующих методов (рис. 1):

- а) сбор и сортировка отходов;
- б) удаление вредных веществ;
- в) утилизация материалов;
- г) термическая обработка и утилизация;
- д) хранение окончательных материалов, которые не утилизируются.

Переработка отходов агропромышленного комплекса способствует не только налаживанию экологического состояния окружающей среды, но и оптимизации экономических процессов. Опыт, существующий в данной сфере, необходимо применять для развития предприятий агропромышленного комплекса ДНР.

Выводы и предложения. Вторичное использование отходов является правовым долгом во многих странах ЕС в том случае, если оно оправдано с экономической и экологической точек зрения. Подобными интегрированными системами сбора и переработки уже потреблённой продукции в развитых странах охвачено почти 90% отходов.

Такие системы состоят из частичных процессов сбора, разделения, сортировки, классификации, подготовки и продажи. Составной частью хозяйственной стратегии переработки и использования отходов в нашем регионе должны стать логистическая концепция, их сбор и сортировка, высокая норма утилизации отходов, удовлетворительное качество и чистота окончательных материалов.

Удаление отходов необходимо осуществлять путём их депонирования, сжигания, химической и физической обработки. Строгие правила и высокие расходы по уничтожению отходов автоматически ведут к тому, что сами предприятия начинают сравнивать альтернативные стратегии избегания появления и утилизации отходов с целью выбора оптимальной.

Забота об окружающей среде должна стать флагманом развития Республики. Подобная стратегия положительно отразится как на общем экологическом состоянии, так и на экономике Республики, даст толчок развитию новых производственных структур, позволит высвободить территории, снизить экологическую нагрузку.

Список использованных источников

1. Пахомова Н.С. Экологический менеджмент: учебник / Н.С. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
2. Смирнов И.Г. Транспортная логистика: учебное пособие / И.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – Киев: ЦУЛ, 2009. – 224 с.
3. Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология: учебник / В.Н. Луканин, Ю.В. Трофименко. – М.: Высш. шк., 2001. – 273 с.
4. Прокопов Г.А. Управление твёрдыми бытовыми отходами: учебное пособие / Г.А. Прокопов, Е.Б. Уткина, Н. Хисшемойлер. – Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 192 с.
5. Олейник Я.Б. Международная логистика: учебное пособие / Я.Б. Олейник, И.Г. Смирнов. – Киев: Горизонты, 2011. – 544 с.
6. О защите прав потребителя: закон ДНР от 05.06.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/53-ihc-o-zashhite-prav-potrebitelej/>

УДК 658.8:338.432

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КАЧЕСТВА АГРОПРОДУКЦИИ

Лунина В. Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье определена необходимость учёта потребительского качества производителями агропродукции. Обозначены факторы, которые влияют на качество сельскохозяйственной продукции в процессе её производства и сбытовой деятельности. Обоснован маркетинговый подход к обеспечению потребительского качества агропродукции. Определены задачи маркетинга по обеспечению и поддержанию качества агропродукции высокого уровня.

Ключевые слова: маркетинг, агропродукция, потребительское качество, производственное качество.

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 15

Экономика Донбасса: векторы развития

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Литературный редактор Л.Н. Полчанинова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная вёрстка С.В. Иванченко

Подписано в печать 24.10.2019 г. Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная.
Усл.-печ. л. 11,22. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДОНАУиГС»